

¿Quieres saber más acerca del proyecto *RethinkAction*?

Visita nuestra web www.rethinkaction.eu

Y síguenos en nuestras redes sociales [@rethinkaction](https://twitter.com/rethinkaction)

Cross-sectoral planning decision-making platform to foster climate action

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Sobre el proyecto *RethinkAction*

RethinkAction está financiado por el programa Horizon 2020-EU.3.5. El proyecto reúne a trece socios de nueve países, combinando varios campos de especialización como las ciencias sociales, las ciencias políticas, las políticas basadas en el uso de la tierra, las ciencias ambientales, las ciencias atmosféricas, el modelado de TIC, el modelado de evaluación integrada, la observación de la tierra, la climatología y la comunicación.

Durante el período del proyecto de cuatro años que comenzó en octubre de 2021, el equipo de *RethinkAction* desarrollará una plataforma de toma de decisiones intersectorial adaptada a las necesidades de los diferentes usuarios finales. La plataforma brindará información clara y valiosa sobre el cambio climático y aumentará la conciencia y el atractivo en relación con las soluciones de adaptación y mitigación basadas en el uso de la tierra. La plataforma se centrará en el uso de la tierra como clave para sostener la vida y alcanzar los objetivos en el contexto del cambio

climático, y ayudará a las personas a comprender cómo los cambios individuales en los estilos de vida y el comportamiento social pueden tener un efecto en el uso de la tierra en general. Además, permitirá a los usuarios acceder a soluciones de mitigación y adaptación basadas en el uso de la tierra que vinculan las escalas local, europea y global en base a seis estudios de casos representativos, que cubren las principales diferencias regionales relacionadas con el cambio climático.

Dentro de este enfoque, *RethinkAction* tiene como objetivo crear conciencia no solo sobre los cambios políticos sino también sobre los cambios de comportamiento individuales. Al desarrollar soluciones a través de procesos participativos, el proyecto también promoverá la participación activa en la acción climática por parte de los tomadores de decisiones, las partes interesadas y los ciudadanos en Europa.

Nuestros objetivos

